

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Эргашова Бобохоновна Наргиза

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хузуридаги Ўсимликлар карантини ва химояси Агентлиги, Қашқадарё вилояти Ўсимликлар карантини ва химояси бошқармаси, АКТ бўйича етакчи мутахассис, Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент Ахборот Технологиялари унверситети, 2-босқич магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13838559>

Аннотация. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлашда тизимли таҳлил ва рақамли технологиялардан фойдаланиб эмпирик моделини қуриш ва прогноз қилиш механизмларининг назарий асослари такомиллаштирилган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг макроиқтисодий барқарорлигини таъминлашда асосий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш, ёки умумийроқ айтганда мавжуд потенциалдан фойдаланиш даражаси баҳоланган

Калим сўзлар: рақамли технология, эмпирик модел, эконометрик модел, потенциал, нисбий модел, прогноз натижалари, ахборот тизими, эндоген ўзгарувчилар, экзоген ўзгарувчилар.

Кириш

Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини химоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш долзарб масала бўлиб ҳисобланади.

Янги Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган кенг қўламдаги ислохотлар доирасида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сонли Қарори, 2020 йил 18 мартдаги “Аграр ва озиқ-овқат соҳаларини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4643-сонли Қарори, 2019 йил 25 октябрдаги ПҚ-4499-сонли Қарори, 2021 йил 3 февралдаги “Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш” тўғрисидаги ПФ-6159-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси,

шунингдек, мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Президентимиз таъкидлаганидек макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш соҳасида йиллик инфлясия даражасини 2022 йилдаги 9 фоиздан 2023 йилгача 5 фоизга босқичма-босқич пасайтириш, шунингдек, 2023 йилдан бошлаб ялпи ички маҳсулотга нисбатан 3 фоиздан ошмаслиги керак бўлган давлат бюджети тақчиллигини камайтириш кўзда тутилмоқда. Дастурий бюджетлаштириш тизимига ўтиш ҳам режалаштирилган. Фуқаролик бюджети қабул қилиниб, аҳоли таклифларидан келиб чиқиб, ҳар бир туман бюджетининг 5 фоизи долзарб масалаларни ҳал этишга йўналтирилган [13,14]

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Мақолада қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнини эконометрик моделлаштириш заруриятининг аҳамияти, унинг ишлаб чиқариш ҳажмига таъсири тадқиқ этилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнини эконометрик моделлаштириш заруриятининг асосий жиҳатлари эконометрик таҳлил этилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёни учун ишлаб чиқиладиган эмпирик моделларда, уларнинг таркибий ўзгарувчиларини аниқлаш асосий вазифалардан биридир. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг битта тармоғи ҳисоблансада, унинг ўзи ҳам бир-бирига боғлиқ хусусий тармоқлардан ташкил топган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг катта улуши тўғридан-тўғри истеъмолга йўналтирилганлиги унинг таркибий хавфсизлигини таълаб этади. Масаланинг нозик жиҳати шундаки, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг товар маҳсулот сифатида реализация қилиниши маълум стандарт таълабларига мос келишини таъқоза этади. Эконометрик моделлаштириш аппарати маҳсулотнинг бозор иқтисодиётида барқарорлик қонуниятларини миқдорий ўзгаришларга асосланиб аниқлаш ва зарурий сифат ўзгаришларини олдиндан белгилаш имкониятларини яибрат беради. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва бошқаришни ўзгариб турувчи рақобат муҳитида ва бозор шароитларини ҳисобга олиб, уларнинг моҳияти ҳамда қонуниятларини чуқур таҳлил қилишда эконометрик усуллар ва моделлардан фойдаланилади. Улар ёрдамида прогнозлаш, кўп вариантли ечимлардан муқобил ечимни танлаш, таваккалчилик ва ноаниқлик шароитида оптимал бошқариш қарорларини қабул қилиш каби бир қатор масалаларнинг назарий ва амалий томонларини ўрганишда эконометрик моделлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот методлари

Қишлоқ хўжалиги жуда мураккаб тизим ҳисобланади[4]. Шу сабабли ҚХМИЧ жараёни учун математик тавсиф тузиш, барча боғлиқларни аналитик ифодалаш мумкин эмас. Бу мураккабликни оддий қора қути схемаси ёрдамида оддийликга келтириш мумкин. Бу эса, жараёнга таъсир этувчи омилларни кириш элементлари сифатида олиб, тизимнинг чиқиш элементи ўзгаришини миқдорий жиҳатдан кузатиш имкониятини беради. Бу ерда ҚХМИЧ ни ривожлантиришда моделлаштириш зарурияти келиб чиқишини кўришимиз мумкин. Макроиқтисодий моделлаштириш ёрдамида ҚХМИЧ ни ривожлантириш қонуниятларини миқдорий баҳолашимиз, иқтисодий кўрсаткичларни ўзгариш тенденцияларини аниқлаш асосида ривожланиш ва прогнозлаш йўллари белгилашимиз мумкин бўлади[9].

Эконометрикада нисбий модел тушунчаси ялпи маҳсулот (Y) нинг корхонадаги ресурслар сарфи (x_1, x_2, \dots, x_n) га боғлиқ бўлади ва у $Y=F(x_1, \dots, x_n)$ кўринишда ёзилади.[5]

Бу ерда (x_1, x_2, \dots, x_n) – эркин ўзгарувчилар – омиллар деб юритилади. Агар нисбий моделда кириш омиллари ресурслар сарфи бўйича танланса, у ҳолда бу ишлаб чиқариш функциясини ифодалайди. Лекин иқтисодий ўсишга таъсир этувчи омиллар фақат ресурс сарфи билан чекланиб қолмайди. Иқтисодиётнинг шундай тармоқлари мавжудки, унда нисбий моделни кенг қўламли омиллар билан беришга тўғри келади.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг оптимал вариантларини излаш, одатда ресурс таъминотига бориб тақалади[6]. Ресурсларни бошқариш асосида ишлаб чиқаришни ташкил этиш бугунги кунда такомиллаштирилмаган. Бунга сабаб, математик программалаштириш усулларини қўллашда ҳисоблаш мураккаблиги, масалаларнинг циклик табиати ва бошқаларни келтиришимиз мумкин. Бу ерда такомиллаштириш бизнингча математик программалаштириш аппаратини қўллашда чекли вариантликка асосланиши зарур.

Ривожланган хориж мамлакатлари тажрибасини истиқболда жорий этиш ва истиқболда қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришни эконометрик моделлар асосида самарадорлигини ошириш имкониятларига қаратилган амалий тавсияларни ишлаб чиқилди[10].

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, маҳсулот ишлаб чиқаришни миқдор ва сифат жиҳатдан яхшилаш муаммоларини ечиш долзарблигини, жамиятнинг бирламчи эҳтиёжларини қондириш масаласанинг долзарблиги билан асослаш мумкин. Бу унинг иқтисодиёт тармоқлари орасида ажралиб туриш хусусиятларидан бири ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқариш жараёни ўзига хос қонуниятларга эга. Шу қонуниятлар қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришнинг эконометрик моделлари таркибий қисмини бошқа тармоқлар иқтисодий жараёнларининг нисбий моделларидан фарқлайди ва қишлоқ хўжалиги иқтисодий кўрсаткичларининг ўзаро алоқаси асосида ифодаланади. Ишлаб чиқариш ҳажми – ялпи маҳсулот Y нафақат ишлаб чиқариш жараёнидаги ресурслар сарфига боғлиқ бўлиб қолади, балки бу ерда кўпгина омиллар иштироки кузатилади. Демак, нисбий моделни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$Y = F(X_1, X_2, \dots, X_k) \quad (1)$$

бу ерда X_i - i -тур омиллар тўплами.

ҚХМИЧ ни ривожлантиришнинг эконометрик моделларини қуришнинг замонавий назариясида (1) тенгламанинг амалий аҳамиятини ошириш мақсадида, яъни жуда мураккаблик ҳолатидан чиқишни таъминлаш учун X_i омиллар тўплами ёрдамида яхлит X – эркин ўзгарувчилар тўпланини шакллантиришга тўғри келади. Бунда X тўмлам X_i тўпламларнинг математик кесишмаси маъносида эмас, балки ҳар бир тўмлам элементларининг ўзаро боғлиқлик нуқтаи назаридан танланади.

$$Y = F(X = \{ x_j^{(i)}, j = \overline{1, n}; i \leq k \}) \quad (2)$$

Бу ерда n – танланган омиллар сони.

ҚХМИЧ жараёнида таъсир этувчи кўп сонли омиллар иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига нисбатан кўпроқ тасодифий характерда эканлиги билан ажралиб туради. Шу сабабли (2) тенглама стохастик боғлиқликларни ифодалаганда қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$Y = F(X) + \varepsilon \quad (3)$$

Бу ерда \mathcal{E} - эмпирик модел хатолиги. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёни учун ишлаб чиқиладиган эмпирик моделларда, уларнинг таркибий ўзгарувчиларини аниқлаш асосий вазифалардан биридир. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг битта тармоғи ҳисоблансада, унинг ўзи ҳам бир-бирига боғлиқ тармоқлардан ташкил топган. Унда характерланган ҳар бир кўрсаткичларнинг алоҳида хусусиятланиши кам учрайди, яъни ўзаро алоқадорлиги бўлмаган тушунчалар кам кузатилади. Шу сабабали, уларнинг қийматланишида ҳам кўпинча натижавий миқдорлар ишлатилади. Бу эса модел таркибий элементлари (ўзгарувчиларни) аниқлашда етарлича муаммо туғдиради. Шунинг учун бизнингча, макроиқтисодий моделларни куришда омиллар гуруҳини алоҳида шакллантириб олиш керак[9].

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигининг истиқболдаги ривожланиш қонуниятларини янгича ёндошув ва кўп вариантли моделлаштириш усуллари билан тадқиқ этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Бизнинг фикримизча қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришни эконометрик моделлаштиришда жараённинг тизимли ёндошув асосида асосий масалаларини фарқлаш ва натижавий компонентларни умумлаштириш зарур. Айни вақтда моделлаштириш ҳудудини комплекслаштириш учун қуйиладиган муаммоларни тўртта асосий мақсадга бирлаштирамиз. Бунда ташкил этувчилар сифатида оптималлаштириш, ишлаб чиқариш потенциалини аниқлаш, ишлаб чиқариш тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва кўп омилли эконометрик моделлаштириш масалаларини фарқлаймиз[10].

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришда оптималлаштириш тушунчасининг турли талқинлари мавжуд бўлиб, мазкур тадқиқот ишимизда АКТ дан фойдаланган ҳолда учта ҳолат учун ҳал қилувчи аппарат сифатида фойдаландик[12].

1-ҳолатда оптималлаштириш тушунчаси қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда энг кичик бирликнинг, яъни ишлаб чиқарувчи субъектининг (бизнинг ҳолда фермер хўжалиги танланган) ишлаб чиқариш ресурсларига боғлиқ маҳсулот етиштиришдан максимум фойдасини мақсад қилган фаолиятини режалаштиришни характерлайди.

2-ҳолатда вилоят миқёсида асосий ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш, ёки умумийроқ айтганда мавжуд потенциалдан фойдаланиш даражасини баҳолаш орқали қийматланадиган кўрсаткичларда намоён бўлади.

3-ҳолатда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва бошқаришнинг эконометрик моделларини таққослашда алоҳида мазмунга эга бўлди.

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши жараёнини урганишнинг муҳим масалаларидан бири тизимли ёндошувдир[11]. Тизимли ёндошувнинг аҳамияти шундаки, мавжуд муаммоларни ва уларни келтириб чиқарадиган сабабаларни тизимли таҳлил қилинганда, якуний қарор қилиш учун тармоқдаги муаяян бир иқтисодий жараённи кузатишнинг ўзи етарли эмас. Масалан, қишлоқ хўжалиги тармоғи республика миқёсида тадқиқ этилган тадқиқотларда ишлаб чиқариш функциясидан фойдаланилади. Бунда Кобб-Дуглас шаклидаги ишлаб чиқариш функциясидан меҳнат ресурслари ва капитал сарфи бўйича қурилган модел асосида бирламчи хулосалар олиш билан чекланишади. Прогноз кўрсаткичларини ҳисоблашда, фақат капитал ва меҳнат ресурсидан фойдаланилган моделлар юқори адекватликга эга бўлсада, эришилган натижаларни юқори аниқликда деб

хулосалаш мумкин эмас. Замонавий моделлаштиришда Кобб-Дуглас ишлаб чиқариш функцияси ишлаб чиқаришни ташкил қилиш ва бошқариш самарадорлиги билан белгиланадиган техник ишлаб чиқаришнинг вақт давомида ўсиш тенденциясини техник жараёнлар билан боғланган шаклига эга бўлди.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришини ривожлантиришнинг энг муҳим вазибаларидан бири – бу мавжуд потенциалдан фойдаланиш самарадорлигини оширишдир. Лекин бу ерда асосий масала – бу ишлаб чиқариш потенциалини битта моделда ифодалаш ва у орқали потенциалдан фойдаланиш самарадорлигини аниқлашдир. Бу масала бутун бир бир минтақа миқёсида кўриладиган бўлса жараён янада мураккаблашади. Шунингдек, моделнинг эркили ўзгарувчиларини танлаш, яъни потенциал таркибий элементларини аниқлаш етарлича муаммоларни келтириб чиқаради. Бошқача айтганда, шундай моделни ишлаб чиқиш мумкин бўлсинки, бу модел қишлоқ хўжалиги қонуниятларини тавсифлай олсин, ҳамда модел шундай эркили ўзгарувчиларни ўз ичига олиши керакки, бу ўзгарувчилар ўзаро тизимли боғланган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнида асосий ролга эга бўлган алоҳида омилларнинг қийматини ифодаласин.

Биз асосий ишлаб чиқариш ресурсларини танлаб, уларнинг ҳаражатлари ортиши эҳтимоллиги мавжудлигини ҳисобга олиб, кинетик ишлаб чиқариш функциясининг умумий кўринишини ишлаб чиқдик, ҳамда Қашқадарё вилояти учун бу функциянинг хусусий моделларини кўрдик. Шунингдек, Кобб-Дуглас типдаги ишлаб чиқариш функциясидан ҳеч қандай ҳаражатлар ортиши мавжуд бўлмаган ҳолдагина фойдаланиш мумкинлигини аниқладик.

Биз таклиф этган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши учун кинетик ишлаб чиқариш функциясининг умумий кўриниши қуйидагича бўлиб, яъни

$$Y_k = \frac{A_k \cdot Y}{a_0} = A_k \cdot \prod_{j=1}^n x_j^{\alpha_j} \cdot e^{a_j x_j} \quad (4)$$

тенглик билан ифодаланади. (4) га асосан, хусусий ҳолатда вилоят қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда мавжуд потенциалдан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда қуйидаги моделдан фойдаландик

$$Y_k = \frac{A_k \cdot Y}{a_0} = A_k \cdot \prod_{j=1}^4 x_j^{\alpha_j} \cdot e^{a_j x_j} \quad (5)$$

Бу ерда Y қуйидаги тенгламадан аниқланади

$$\ln(Y) = \ln(a_0) + \sum_{j=1}^4 a_j x_j + \sum_{j=1}^4 \alpha_j \ln(x_j) \quad (6)$$

шунингдек, x_1 – қишлоқ хўжалиги ер майдони (минг га); x_2 – ўртача ишчилар сони; x_3 – асосий ишлаб чиқариш фондларининг йиллик ўртача қиймати; x_4 – айланма маблағлар миқдори (млрд сўм); Y – қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулот ҳажми (млрд сўм).

(5) моделда α_j - j -эркли ўзгарувчининг эластиклиги ($j = 1, 2, 3, 4$), a_j - j -омилнинг 1 фоиз ўзгаришига (ошишига) натижавий катталиқнинг шу омил миқдорига нисбатан ўзгаришини (ошиши ёки камайиши) ифодоловчи коэффициент ($j = 1, 2, 3, 4$), a_0 -

пропорционаллик коэффициентлари. Пропорционаллик коэффициентлари асосий моделда ҳеч қандай мазмунга эга бўлмайди (қатнашмайди).

(6) чиқиқли тенгламанинг таркибий тузилмасига эътибор берилса, унинг таркибидаги x_j ресурс ўзининг логарифмик қиймати билан бирга келади. Амалий жиҳатдан, агар ишлаб чиқариш ресурсларидан қайси бирида номуносиблик ҳолати кузатилса, (6) моделда бу ресурс ўзининг логарифмик қиймати билан бирга келади. Бу ҳолатда ресурс сарфини камайтириш ёки ошириш талаб этилади. Буни қуйидаги муносабатда ифодалаш мумкин

$$c = \alpha_j + a_j x_j, \quad j = 1, 2, \dots, 4. \quad (7)$$

Агар, (7) да α_j нолга тенг бўлмаса, ишлаб чиқариш ҳажми (Y) нинг ўсишига етарли j -ресурс миқдорининг оптимал ҳолати α_j / a_j нисбат билан аниқланади.

Агар (7) да $a_j x_j$ кўпайтма нол қийматга тенг бўлса, j -ресурснинг 1 фоизга ортиши Y нинг тўғридан тўғри α_j фоизга ортишини билдиради (α_j ҳар доим мусбат бўлиши керак).

Агар α_j нолга тенг бўлса, у ҳолда j -ресурснинг 1 фоизга ортиши Y нинг тўғридан тўғри $a_j x_j$ фоизга ортиши (ёки камайтириши) ни билдиради. Аниқроқ айтганда $a_j x_j$ манфий аниқланса, ресурс миқдорининг ошиши ундан фойдаланишнинг самарадорлигининг пасайиши билан бирга келиб (ресурсдан фойдаланиш самарадорлиги ўртачан паст), j -ресурснинг 1 фоизга ортиши Y нинг тўғридан тўғри $a_j x_j$ фоизга камайтишини ифодолайди. Шунингдек, (5) моделда ҳар бир ресурс иштирок этади.

2-расм. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш потенциалидан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш масаласини ечиш алгоритм блок-схемаси

Шундай қилиб, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш потенциалидан самарали фойдаланиш даражасини баҳолаш масаласини ечиш алгоритмини тасвирлашимиз мумкин (2-расм). Келтирилган алгоритм чизиқли турда бўлиб, бу унинг янада тушинарли бўлишлигига сабаб бўлади. Масалани ечиш жараёнида маълум шартлар ва такрорий амаллар кузатилсада, бу ҳар бир алгоритм қадамнинг ичида бажариладиган кичик жараён бўлганлиги учун алоҳида аҳамият касб этмайди. Бу эса моделлаштириш жараёни чизиқли алгоритм асосида боришини билдиради.

Тадқиқотда Қашқадарё вилояти қишлоқ хўжаликларини ривожлантиришнинг SWOT-таҳлили олиб борилган (1-жадвал).

1-жадвал

Қашқадарё вилояти қишлоқ хўжаликларини ривожлантиришнинг SWOT-таҳлили

КУЧЛИ ТОМОНЛАР	ЗАИФ ТОМОНЛАР
қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун махсус қишлоқ хўжалигидаги ислохотларнинг ўтказилаётганлиги ва ҳуқуқий асосларининг яратилганлиги; қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун алоҳида “Қишлоқ хўжалиги тўғрисида” ги Қонуннинг қабул қилинганлиги; Қонун асосида – ер ва мулк эгаси бўлиб шаклланганлиги; қишлоқ хўжалиги тадбиркорлик шаклига кириши ва бунда жамиятнинг бош бўғини халқ манфаати қондирилаётганлиги; деҳқон ва фермерларда ер билан ишлаш кўникмаси тўлиқ шаклланиб бўлганлиги; майда товар ишлаб чиқарувчи хўжалик сифатида тез мослашувчанлиги, банкротликка мойил эмаслиги; фаолиятининг даромад олишга қаратилганлиги.	қишлоқ хўжаликларини ривожлантириш учун зарурий иқтисодий механизмларнинг такомиллашмаганлиги; бугунги кунда қишлоқ хўжаликлари учун аниқ тартибга солинган, қулай таъминот тизими мавжуд эмаслиги; қишлоқ хўжаликларини зарурий ресурслар билан таъминлаш асосан хусусий шахслар томонидан амалга оширилаётганлиги; қишлоқ хўжаликларининг сифатли ресурсларни олишга бўлган имкониятининг чекланганлиги; қишлоқларнинг иқтисодий саводхонлигини оширишга қизиқиши сустлиги, улар ер билан ишлашни билсак, шунинг ўзи етарли деб билиши ва натижада: юридик мақомдаги қишлоқ хўжаликлари сонининг кундан-кунга камайиб бораётганлиги. зарурий техника воситаларининг етишмаслиги, бошқа хўжалик субъектлари билан ўзаро кооперация муносабатларининг бузилганлиги, етиштирилган маҳсулотларни сотиб олиш тизимининг йўқлиги.
ИМКОНияТЛАР	ТАҲДИДЛАР
қишлоқ хўжаликлари иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларининг ошиши натижасида қишлоқ	қишлоқ хўжалиги соҳасидаги бизнес билан шуғулланувчилар сонининг ортиб бораётганлиги;

<p>аҳолисининг қизиқиши ортиб бораётганлиги; қишлоқда банд бўлган аҳоли сонининг қишлоқ хўжаликлари ҳисобига кўпаяётганлиги; маҳаллий инвестицияларни жалб этиш имкониятининг кўпаяётганлиги; чорвачиликка ихтисослашган қишлоқ хўжаликларининг сифат кўрсаткичи доимий равишда юқорилиги; давлат томонидан узлуксиз равишда қишлоқ хўжаликларини қўллаб-қувватловчи чора-тадбирлар, дастурлар қабул қилинаётганлиги.</p>	<p>қишлоқ хўжаликларининг шахсий томорқа ва аҳоли хўжаликлари билан доим ёнма-ён, биргаликда талаффуз этилиши, бу эса учала хўжаликни ҳам битта қилиб бирлаштирилган ҳолда олиб бориш мумкин деган хулосага олиб бораётганлиги; қишлоқ манфаатининг “чайқовчи” ларнинг ҳисобига салбий равишда, қисман қондирилаётганлиги; чўл зоналарида қишлоқ хўжаликлари сонининг кескин камайиб бораётганлиги.</p>
---	---

SWOT-таҳлили орқали вилоят қишлоқ хўжаликларини ташкил этишда нималарга эътибор қаратиш лозимлигини, оила, жамият ва давлат манфаатини қондиришда қишлоқ хўжаликларининг аҳамиятини тушуниб олиш мумкин бўлади. Жумладан, қишлоқ хўжалигини ташкил этмоқчи бўлган фуқароларимиз қишлоқ хўжалигини давлат ўз ҳимоясига олганлигини, ҳуқуқий асос мавжудлигини, танлаган иш фаолияти орқали оиласининг ҳам, аҳолининг ҳам манфаатини қондираётганлигини билган ҳолда ўз ишини бошлайдилар. SWOT-таҳлили натижалари вилоятда фаолият юритаётган бошқа қишлоқ хўжаликларига ўз рақиблари ҳолатини билиш учун ҳам ёрдам беради, чунки таҳлилда қишлоқ хўжаликлари ўзларининг кучли ва заиф томонларини, имкониятлари ва хавф солаётган таҳдидларини ҳам санаб ўтадилар.

Натижа ва муҳокама

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлар ишлаб чиқариш жараёнининг ривожланишини баҳолаш учун тренд моделлари ишлаб чиқилди. Ривожланишни баҳолаш учун, минтақанинг ишлаб чиқариш салоҳияти кўрсаткичи, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг тармоқлараро нисбий динамикаси кўрсаткичи, барча тоифалар бўйича таркибий динамикаси кўрсаткичи, ёрдамчи деҳқон хўжаликларининг жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги улушининг ўзгариш тенденцияси кўрсаткичи, вилоят деҳқончилик хўжаликларининг барча тоифалар бўйича жами сабзаёт маҳсулотларини етиштириш ҳажмига нисбатан улушининг ўзгариш динамикаси кўрсаткичи, картошканинг ҳосилдорлик коэффициенти ўзгариш динамикаси кўрсаткичи, ихтисослашув коэффициенти кўрсаткичи танлаб олинди.

Минтақанинг ишлаб чиқариш салоҳияти маълум бир тур маҳсулотлар бўйича ишлаб чиқариш ҳажмининг республика миқёсида шу турдаги ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажмидаги улушига асосланиб аниқланади. Шунингдек, бу кўрсаткич маълум бир даврлар оралиғида кузатилади. Демак, Қашқадарё вилоятининг ҚХМИЧ салоҳиятини баҳолашда, кўп йиллик ўтган даврлар (йиллар) даги ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмининг мос даврлар (йиллар) даги республика миқёсида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмидаги улушлари миқдорига асосланамиз.

Ўтган вақтлар ичидаги улуш кўрсаткичи вилоятнинг эришган ишлаб чиқариш салоҳияти ҳақида хулоса чиқаришни таъминлайди, аммо у келгуси ҳолатни акс эттирмайди.

Бунинг учун, ишлаб чиқаришга жорий қилинган амалдаги тамоиллар, устувор йўналишлар, ҳаракат механизмлари асосида ривожланиш чизиғи қайси қонуният асосида давом этишини билиш керак. Бу қонуниятларнинг динамик хусусиятга эга бўлиши, унинг динамик моделларда ифодаланишини билдиради Шу сабабали вилоят ҚХМИЧ салоҳиятини кейинги қадамларда баҳолаш учун тренд моделлардан фойдаланамиз.

Бу кўрсаткичнинг аҳамияти ҚХМИЧ ни ривожлантириш моделлари ёрдамида прогноз қилишда натижавий катталиқни характерлайди.

Вилоят ҚХМИЧ ҳажмининг республика бўйича жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ҳажмига нисбатан улушининг сўнги йигирма йиллик даврдаги тенденцияси 5-тартибли полином кўринишидаги тренд модел ёрдамида баҳоланади (3-расм). Энг юқори кўрсаткичли модел айнан шунга мос келмоқда.

3-расм. Қашқадарё вилоятининг ҚХМИЧ салоҳиятини баҳолашнинг тренд моделлари

Детерминация коэффиценти 0,812 га тенг. Кейинги ўринда даражали тренд модел бўлиб, мос равишда детерминация коэффиценти 0,57 га тенг бўлмоқда. Бошқа кўринишдаги трендлар тавсия этилмайди, масалан чиизиқли тренд модел учун бу кўрсаткич 0,31 га тенг. Демак, вилоят ҚХМИЧ ҳажмининг республика бўйича жами қишлоқ хўжалиги маҳсулотлар ҳажмига нисбатан улуши ўзгариш тенденциясини баҳолашда 5-тартибли полином кўринишидаги тренд моделни қабул қиламиз. Унга кўра 2021-2025 йиллар давомида вилоят улушини ҳисоблаймиз. Натижада мос равишда қуйидагиларга эга бўламиз: (7,14 %; 8,39 %; 9,05 %; 9,36 %; 9,54 %). Шунингдек, кейинги ўнинчи йилликда вилоят улуши 12,56 фоизни ташкил этади. Кўриш мумкинки вилоятнинг ҚХМИЧ нинг ривожланишининг натижавий кўрсаткичи кейинги йилларда қабтий монотонлик хусусияга, яъни йиллар кесимида узлуксиз ўсиш чизиғига эга бўлади.

Тренд моделни аниқлашда ихтисолашув коэффицентларининг текисланган қийматларидан фойдаланамиз. Уҳолда фермер ва деҳқон хўжалиқларининг ихтисолашув коэффицентини баҳолаш учун қуйидаги трендларни аниқлаймиз:

$$K_{c.(f/x)} = 0,0003t^2 + 0,0012t + 0,9524 \quad (7)$$

$$K_{c.(d/x)} = 0,2609 \cdot \exp(0,0022 \cdot t) \quad (8)$$

(7) тренд модел учун детерминация коэффиценти 0,97 га, Фишер мезони қиймати 258,7 га, (8) модел учун бу кўрсаткичлар 0,91 ва 80,9 га тенг. Демак, олинган тренд моделлар ишончли.

(7) ва (8) тренд моделлардан фойдаланиб, фермер ва деҳқон хўжаликларининг кейинги йиллардаги ихтисослашув коэффицентини прогноз қилиш имкониятимиз бор.

3-жадвал.

**2021-2025 йиллар учун фермер ва деҳқон хўжаликларининг ихтисослашув
 коэффиценти учун прогноз кўрсаткичлари**

Кўрсаткичлар	Прогноз йиллари					Ўртача қиймат
	2021	2022	2023	2024	2025	
Фермер хўжалиги ихтисослашув коэффиценти	0,9539	0,9560	0,9587	0,9620	0,9659	0,9593
Деҳқон хўжалиги ихтисослашув коэффиценти	0,2615	0,2621	0,2626	0,2632	0,2638	0,2626

Ихтисослашув коэффицентининг кейинги беш йилдаги ўртача қиймати фермер хўжаликлари учун 0,9593 га тенг. Деҳқон хўжаликлари бўйича бу кўрсаткич 0,2626 ни ташкил этмоқда.

Хулоса

Прогноз натижаларидан кўришимиз мумкинки, асосий дон маҳсулотлари ялпи ҳосили фермер хўжаликлари ҳиссасига тўғри келади. Деҳқон хўжаликларидида чорвачилик ва паррандачилик маҳсулотларини етиштириш барқарорлиги сақланиб қолади. Бу шуни билдирадики ҳозирги вақтда қорамолчилик, қўйчилик ва эчкичилик, паррандачилик фалоияти деҳқончилик хўжаликларининг асосини ташкил этади.

Эконометрик моделлар ёрдамида тадқиқ этилаётган,прогнозлаштирилаётган объект сифатида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнининг танланиши ишнинг долзарблик даражасини ошириб юборади.Бунинг сабаблари юқорида таъкидлаб ўтилди.Демак,соҳанинг маълум бир қисми учун олиб борилган тадқиқот натижалари ҳам катта аҳамиятга эга бўлади.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ривожлантириш чора-тадбирлари режаси бўйича натижаларга қисқа муддатларда эришиш назарда тутилиши,ишлаб чиқариш маҳсулотлари таркибий қисмида алмашиниш ҳолати қисқа муддатларга режалаштирилиш эҳтимоли,қишлоқ хўжалик маҳсулотларини экспорт қилиш даражаси ва мавсумий динамикасидаги ўзгариш,соҳада қўлланилаётган техника ва технологияларнинг ривожланиш тенденциясидаги тезкорлик,маҳсулотларга талаб субъектларининг миқдоридидаги ўсиш нотекислиги каби омилларнинг ўзи ҳам қисқа муддатли прогнозлаштиришнинг аҳамиятли эканлигини кўрсата олади.

Юқоридаги кўриб ўтилган ҳисоблаш натижаларининг фарқидан айтиш мумкинки,агар қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш миқдори бўйича прогнозни амалга ошириш учун тўлиқ давр(яхлит бир мавсум) маълумотларидан фойдаланилмаса,у ҳолда номутоносиблик даражасининг ошиб кетиши (муқаррар)кузатилади.Бу эса олинган қисқа даврнинг ҳар бири тўлиқ бўлишини талаб этар экан.Прогноз аниқлигини баҳолаш

учун экстраполяция методидан фойдаланилди ва унинг қисқа муддатли прогноз натижаларини баҳолаш учун мос келувчи усул эканлиги яна бир бор ўз исботини топди. Чунки, прогноз жараёнида тадбиқ этиладиган усуллаллар тўғри танланганлиги одатда муваффақиятли тажрибалар сонининг кўплиги билан характерланади. Шундай экан, мазкур тадқиқот жараёнидаги олинган натижалар ҳам шу тажрибалар сонини ортишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон Фармонининг 1-илоvasи «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси». Lex.uz
2. ПФ-6079 "Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш стратегиялари" давлат дастури 5.10.2020 й
3. Введение в «цифровую» экономику / подобц. ред. А. В. Кешелава. М. : ВНИИ Геосистем, 2017. 28 с.
4. Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах 2017-2018. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. ФАО. Рим, 2020 год
5. А.Ишназаров, Ш.Нуруллаева, М.Муминова, Н.Рўзметова. Эконометрика асослари. Ўқув қўлланма. –Тошкент: Иқтисодиёт, 2019 йил, 258 бет
6. Н. Ф. Корсун, А. С. Марков, М. М. Кондровская. Моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе. Учебно- методическое пособие. Минск : БГАТУ, 2019. – 252 с.
7. Cobb, G.W. A theory of production /G.W. Cobb, P.H.Douglas // Amer. Econ. Rev., 1928, March, Supp.1., p.139– 165.
8. Алимов Р.Х., Болтаева Л.Р., Ишназаров А.И. Эконометрика-2. Ўқув қўлланма. “Иқтисодиёт” нашриёти.–Т.: ТДИУ, 2012. –115 б. (85 б.)
9. Mukhitdinov Kh. S, Juraev F.D. Methods of Macroeconomic Modeling. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470
10. Mukhitdinov Kh. S., Rakhimov A.N. EMPIRICAL MODELS WHICH WERE BUILT FOR EACH SECTOR OF THE SERVICE SECTOR TO THE POPULATION OF THE REGION. South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR) <https://saarj.com>
11. Mukhitdinov Kh. S., Axmedova B.A. ECONOMETRIC MODELING AND FORECASTING OF EDUCATIONAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION. International Journal for Innovative Engineering and Management Research. Vol 10 Issue01, Jan2021 ISSN 2456 – 5083 www.ijiemr.org
12. Mukhitdinov Kh. S., Nosirov B.N. COMMUNICATION AND INFORMATION SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION. Jan.-March. 21 Vol. 11 No.01 SJIF 7.201 & GIF 0.626 ISSN-2249-9512 Journal of Management Value & Ethics
13. www.lex.uz /Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси
14. <https://review.uz/uz/post/strategiya-novy-uzbekistan-2022-2026-makroekono-micheskaya-stabilnost>